

Rolul folclorului copiilor din punctul de vedere al aspectelor funcționale

CZU 37.0 |

Ecaterina MIAUN

Școala de Muzică M. Bieșu din Chișinău

Rezumat: Folclorul poate fi considerat cea dintâi manifestare artistică a unui popor. El reflectă modul în care omul înțelege lumea și viața în diferite timpuri. Folclorul copiilor, un domeniu de sine stătător al creației populare, este complex și poate fi abordat din diferite perspective: funcțională, structurală, semantică. Datorită conținutului tematic bogat, funcțiilor pe care le îndeplinește și trăsăturilor muzical-poetice,

repertoriul interpretat de copii constituie un obiect de interes pentru cercetătorii din mai multe sfere – psihologi, pedagogi, sociologi, muzicologi.

Cuvinte-cheie: folclorul copiilor, educație artistică, jocuri de copii.

Abstract: Folklore may be considered the first artistic manifestation of a people. It reflects the way man understood the world and life at different times. Child-lore, as a separate domain of folk creation, is a complex one, and may be approached from different perspectives: functional, structural, or semantic. Due to its rich thematic content, the functions it performs, and its musical-poetic features, the repertoire performed by children has long been an object of interest for researchers from various fields, such as psychologists, educators, sociologists, and musicologists.

Keywords: child-lore, artistic education, children's games.

Folclorul poate fi considerat cea dintâi manifestare artistică a unui popor. El reflectă modul în care omul înțelege lumea și viața în diferite timpuri. O mare parte a creațiilor folclorice au tangențe cu evenimente din istoria națională. Etape importante din viața omului – nașterea, căsătoria, moartea – sunt marcate de ample manifestări folclorice, reprezentate prin creații literare, coregrafice, muzicale. Or, fiecare categorie de vârstă se caracterizează printr-un anumit repertoriu muzical folcloric. Astfel, una dintre ramurile importante ale folclorului o constituie creația artistică a copiilor, bogată și variată sub aspect tipologic, de conținut literar și limbaj muzical. Ea reflectă lumea în care copiii cresc și se formează. În funcție de vârsta acestora, de abilitatea lor de a crea și a exterioriza, folclorul interpretat de ei se caracterizează prin anumite însușiri, fiind supus unui proces continuu de îmbogățire prin experiențele acumulate de generații.

Pentru prima dată, copiii fac cunoștință cu folclorul încă în familie, prin cântecele de leagăn și folclorul de dădăcit. Scopul primar al cântecului de leagăn este normalizarea ciclului de veghe-somn al copilului. Este și o modalitate de a-i comunica despre om, viață, mediul înconjurător, de a exprima dragostea mamei față de el, de a formula dorințele ei legate de viitorul lui. Vasile Alecsandri a apreciat la justa valoare aspectul practic al creațiilor pentru copiii mici: „Cine dintre noi nu a fost admormit cu dulcele cântec de leagăn *Nani, nani, puiul mamei* sau cu povești...” [10, p. 8]. Rolul folclorului de dădăcit este de a trezi la micuți emoții pozitive, de a-i înveseli, paralel cu o importantă funcție educativă. Este vorba de creații de mici dimensiuni sub formă de cântece și jocuri inventate de adulți. Așadar, copilul, din primele zile, este introdus într-un mediu artistic, iar la vârsta de 3-4 ani își încearcă deja capacitatea de a crea în cadrul propriului domeniu de manifestare artistică – folclorul copiilor, care se bazează pe o serie de norme tradiționale existente în formă latentă în memoria pasivă a copilului, norme care se obiectivează o dată cu fiecare interpretare și creare.

Folclorul copiilor este un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea poporului din care face parte, datorită caracterului său colectiv, manifestat numai în societate, în cadrul unei anumite categorii de vârstă, reprezentând o etapă importantă de trecere la adolescență. De mic, „abia ieșit de sub incidența cântecului de leagăn, copilul va arăta o atracție deosebită și un vizibil interes pentru sunete, va manifesta preferință pentru jocurile și jucăriile acustice. Micuțul își va explora, experimenta și dezvolta de timpuriu organul vocal, va bate din palme, își va introduce degetele în gură și va emite puternice șuierături, va imita cântecul păsărilor, va ingurui ca porumbelii, va cânta cum cântă cucul, (...) etc. Apoi va utiliza pentru construcția jucăriilor muzicale, tot de primprejur, propriu pentru producerea sunetelor: plante, arbori, obiecte, penele păsărilor” [1, p. 191]. În mare parte, copiii învață prin imitare, a celor de o vârstă cu ei sau a celor mai mari.

Producțiile copiilor se caracterizează prin diversitate în ceea ce privește sursa, originea, funcțiile și tematica. Ele păstrează o străveche modalitate de comunicare, de creativitate artistică în cadrul vieții colective. De cele mai multe ori, această specie folclorică este însoțită de gesturi, pantomimă sau mimică. Toate componentele folclorului copiilor au rolul de a dezvolta la cei mici nu doar capacități auditive, de comunicare, dar și pe cele estetice și artistice, contribuind la exprimarea dorințelor, bucuriilor, supărărilor și impresiilor trăite de aceștia. Trăsătura distinctivă a speciei este în strânsă legătură cu specificul vârstei copilului, care determină anumite particularități de conținut și modele de realizare. B. P. Hasdeu și P. Papahagi remarcă elementul dramatic drept unul important, întrucât „fie că singur se

joacă copilul, fie că se joacă cu alții, cu lucruri însuflețite ori neînsuflețite, el face o piesă de teatru, încât drama este înăscută naturii omenești” [3, p. 100].

O altă funcție importantă pe care o îndeplinește folclorul copiilor este cea educativă, marcând creșterea și dezvoltarea fizică, dar și cea intelectuală a copilului. Tot prin intermediul lui are loc educarea estetică, deoarece copiii fac cunoștință cu arta. Prin joc se creează o atmosferă dinamică, veselă, care îi învață să fie curajoși și rapizi – un element al educației fizice. Folclorul copiilor contribuie și la „educarea autocunoașterii – [ca] premisă a identității personale. În acest sens, cultivarea unei trăsături fundamentale – libertatea – ca una dintre dimensiunile indispensabile oricărei personalități ar trebui să constituie pilonul întregii activități educative” [2, p. 7].

Una dintre funcțiile folclorului copiilor este cultivarea și inocularea valorilor morale și sociale, capacitatea de a diferenția binele și răul, frumosul și urâtul, pozitivul și negativul. George Călinescu, într-un raport asupra unei cercetări pe teren, despre folclorul copiilor, afirmă: „Toate jocurile de copii se caracterizează printr-un vitalism și exuberanța lor, prin tendința de a învăța imitând sau parodiind; valoarea lor pedagogică este foarte mare. Producțiile sunt recitate, cântate și jucate ori gesticulate totodată. Ele pun în mișcare trupul și sufletul” [5, p. 23]. Jocurile constituie partea cea mai importantă a activităților din viața copiilor, de aceea ele pot fi considerate nu doar o necesitate distractivă, ci și „una educativă și didactică – dezvoltă spiritul de cooperare, de acțiune, formarea limbajului, a sensibilității, a percepției verbale și muzicale, punându-i în mișcare forțele spirituale și corporale – pedagogică și socială: învață să numere, să-și cunoască părțile corpului, zilele săptămânii” [5, p. 12].

Prin folclor cei mici au posibilitatea de a se orienta în mediul înconjurător. Tot datorită lui, copiii își dezvoltă atenția, gândirea logică și capacitatea de a rezolva repede și corect anumite sarcini încă de la o vârstă fragedă. Sinceritatea, colectivitatea, dreptatea, simțul datoriei, eroismul sunt, la fel, dezvoltate prin intermediul producțiilor folclorice ale copiilor. Creațiile copiilor au tangențe cu tradiții și obiceiuri străvechi și sunt pline de magie, de aceea se consideră că folclorul copiilor „păstrează infuzată în el o mare doză de gândire mitologică” [5, p. 13].

Caracterul psihologic educativ ce se manifestă în timpul jocului este remarcat de cercetătoarea Emilia Comișel, care consideră folclorul copiilor „o admirabilă școală a vieții, în care se dezvoltă din punct de vedere psihic și fizic și în care se formează inteligența, spiritul de observație, sentimentul de solidaritate. De aceea, el trebuie să stea la baza educației prin școală, începând de la cea mai fragedă vârstă” [3, p. 110]. Iar Virgil Medan susține: „Multitudinea funcțiilor pe

care folclorul copiilor a trebuit să le îndeplinească în condițiile istorice cunoscute a condus, de-a lungul milenarei practici colective, la alcătuirea acestui reperoriu, pe cât de bogat și complex, pe atât de variat, specific și, uneori, eterogen” [4, p. 18].

Datorită plurifuncționalității sale, folclorul copiilor prezintă interes de studiu pentru psihologi, pedagogi, sociologi, muzicologi etc. Psihologii sunt interesați de limbaj și cuprins tematic, care îi ajută să descopere trăsăturile spirituale ale copiilor, capacitățile lor, preferințele pentru ritm și sunet. Sociologii îl studiază sub aspectul formelor de viață – artistică și juridică – și al organizării culturale. Pedagogii și folcloriștii conștientizează importanța tuturor funcțiilor pe care le îndeplinește folclorul copiilor, de aceea prin intermediul lui se pun bazele învățământului muzical național. Etnomuzicologii descoperă în folclorul copiilor elemente importante pentru urmărirea procesului de evoluție a limbajului muzical.

În concluzie: Multitudinea funcțiilor pe care le îndeplinește folclorul copiilor se datorează varietății și bogăției conținutului tematic, a contextului și a scopului de manifestare. Învățarea numărării, cunoașterea părților corpului, a zilelor săptămânii, a culorilor, a lumii înconjurătoare reflectă funcții cognitive și sociale. Toate jocurile copiilor, pe lângă dezvoltarea fizică a acestora,

contribuie la educarea lor civică, patriotică, artistică. În timpul jocurilor copiii recită, cântă, gesticulează, ceea ce pune în mișcare trupul și sufletul. Pe lângă caracterul distractiv ce îl îndeplinesc creațiile, în diferite surse sunt evidențiate funcțiile educativă și didactică, care contribuie la cultivarea spiritului de cooperare, la formarea și dezvoltarea limbajului, a percepției verbale și muzicale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bejenaru I. Folclor din Dinăuți. Chișinău: Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, 2012.
2. Cernea E. Contribuții la cercetarea folclorului copiilor. În: Revista de etnografie și folclor, Vol. 18, nr. 4. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973.
3. Creația populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria și Bucovina. Chișinău: Știința, 1991.
4. Gribincea N. Tăpănuța cea de aur. Caiet de familie. Chișinău: Bons Offices, 2007.
5. Pop-Miculi O. Folclor muzical și etnomuzicologie: curs. Vol. II. București: Fundația România de mâine, 2007.